

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Рискулова Д.Ш.

Преп. кафедры современного
русского языка УЗГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

dilyariskulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19681158>

Аннотация. Статья посвящена изучению роли элементов занимательной лингвистики на уроках русского языка, которые являются большим потенциалом и обладают методами игрового обучения, а именно – дидактические игры, совмещающие обучение с развлечением.

Ключевые слова: компетенция, занимательная лингвистика, образование, современное общество, процесс обучения, языкознание, лингвистическая компетенция.

На сегодняшний день требований к современному методическому сопровождению процесса обучения русскому языку является создание условий для такого освоения учащимися языка, которое позволяло бы им использовать лингвистическую компетенцию в целях грамотного анализа источников информации, необходимых для решения учебных задач, а также для реализации потребности в самовыражении через устную и письменную коммуникацию.

Эта задача, с одной стороны, является специфической для учебной дисциплины «русский язык», а с другой стороны, является частью целой системы общеобразовательных задач по формированию обще-учебных навыков или универсальных учебных действий. Формирование лингвистической компетенции в преподавании русского языка может концентрироваться вокруг достижения цели освоения учащимися новой для них знаковой, семиотической системы. В данном контексте результативная сторона процесса формирования лингвистической компетенции будет представлена такими умениями, как владение фонетической системой русского языка, владение лексической системой русского языка, владение грамматическими категориями русского языка, понимание звучащей и письменной русской речи, построение собственных высказываний на русском языке в устной и письменной формах.

В прикладном аспекте лингвистическая компетенция обучающихся выражается в следующих языковых умениях и навыках: умение опознавать и распознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи, делить языковые явления на группы, осуществлять все виды разборов. Совершенно очевидно, что достижение таких результатов требует применения методов и средств обучения, которые наилучшим образом соответствуют закономерностям возрастного развития обучающихся и одновременно обладают наибольшим развивающим потенциалом. Основным таким методом по праву считается дидактическая игра. Проблема исследования формирования лингвистической компетенции у обучающихся на уроках русского языка актуальна, так как однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным. В этой связи не удивительно, что современными

исследователями активно изучается проблема влияния дидактической игры как метода обеспечения занимательности образовательной деятельности на развитие у обучающихся лингвистической компетенции. Игра по праву считается деятельностью, в которой учащийся осваивает всю систему человеческих отношений – сначала на эмоциональном уровне, а затем – на интеллектуальном. Игра – это особая форма освоения действительности, предполагающая активное воспроизведение и моделирование ситуаций социального взаимодействия. Исключительная значимость дидактических игр в школьном обучении детей русскому языку заложена в самом их названии: это – обучающие игры. Они создаются взрослыми в целях обучения и воспитания детей, но для играющих воспитательно-образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия, игровые правила [3, с. 46]. Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они определяют, что и как должен делать в игре каждый ребёнок, указывают путь к достижению цели. Правила помогают развивать у детей регулятивные способности. Обучающие правила помогают раскрывать перед детьми, что и как нужно делать, они соотносятся с игровыми действиями, раскрывают способ их действий. Правила организуют познавательную деятельность детей: что-то самостоятельно рассмотреть, подумать, сравнить, найти решения поставленной игровой задачи.

Первые игры с правилами, как известно, были созданы народом. Народные игры знакомят детей с национальными традициями, культурой своего народа, учат овладевать силой, ловкостью, расширяют кругозор, сообразительность, активность, общение, в игре успешнее проходит социализация ребенка. Главной особенностью народной игры является то, что это игры коллективные, такие как – «Ладушки», «Фанты», «Сорока-белобока», «Гули-гули», «Барыня» и многие другие. Из поколения в поколение передаются дидактические игрушки, созданные народом для развития речи, воли, внимания, точности и координации движений, формирования представлений о цвете, форме, величине (матрешка, пирамидка, башенки, бирюльки и др.) – всего того, что развивает интеллект ребёнка в целом и становится основой для развития социально-бытовых навыков [3, с. 78].

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. Игровое действие – это проявление активности детей в игровых целях. Игровое действие представляет большой интерес для детей. Поначалу их привлекает в дидактической игре сам процесс игры, а начиная с малых лет их интересует результат. Игровое действие может разнообразиться, если оно уже освоено в многократно проведенных играх. Для поддержания интереса игра усложняется: вносятся новые предметы, вводятся дополнительные задачи, действия, условия, правила.

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем сформулировать вывод о том, что игра представляет собой исключительное по своей потенциальной продуктивности средство развития детей, ведь деятельность обучающихся в условиях игровой ситуации может приобретать личностный смысл, тем самым становясь более эффективным средством формирования личности; именно игровые ситуации предоставляют большие возможности для обучения детей различным видам учебной деятельности, ведь они

продуцируют произвольное познание ребёнком окружающей действительности, основанное на интересе и желании.

REFERENCES:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Т., 2005. - 200 с.
2. Акбарова Д.А. Особенности процесса формирования коммуникативной компетенции. / Международная конф. ФГУ – 2022.
3. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука: избр. психол. труды / П.Я. Гальперин. – Москва; Воронеж, 1998.
4. Мустафаева Д. Н. Омонимия падежных окончаний имён существительных в русском и узбекском языках //Вестник науки. – 2026. – Т. 3. – №. 1 (94). – С. 1278-1282.
5. Мустафаева Д. Н. Сравнительный анализ деепричастий в русском и узбекском языках //Вестник науки. – 2025. – Т. 3. – №. 5 (86). – С. 1203-1207.
6. Насырова Н. А. Проектное обучение как фактор повышения качества обучения русскому языку //Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. – 2021. – С. 380-385.
7. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И. Панов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 347 с.
8. Петренко М.А. Инновационные методы обучения иностранному языку / М.А. Петренко, Г.М. Чопсиева // Мир науки и инноваций. – 2015. – Т. 6. – №2 (2). – С. 55–61.
9. Хамраева Г. А. Наречия русского и узбекского языков в функциональных стилях речи //Вестник науки. – 2025. – Т. 3. – №. 6 (87). – С. 1446-1450.